

मराठी विडंबन साहित्य स्वरूप

श्री. शिवाजी रामनाथ सुंभे
संशोधक विद्यार्थी

सहाय्यक प्राध्यापक

मराठा विद्या प्रसारक समाज नाशिक

के.टी.एच.एम. महाविद्यालय नाशिक-422002

संलग्न (Affiliated)

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

डॉ. छाया शशीपाल शिंदे

संशोधन मार्गदर्शक

सहाय्यक प्राध्यापक

मराठा विद्या प्रसारक समाज नाशिक

के.टी.एच.एम. महाविद्यालय नाशिक

संलग्न (Affiliated)

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

संशोधन केंद्र

मराठा विद्या प्रसारक समाज

के.टी.एच.एम. महाविद्यालय नाशिक.

संलग्न (Affiliated) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

प्रास्ताविक:-

मराठी विडंबन साहित्य हे एका मूळ प्रसिद्ध साहित्यकृतीचे, व्यक्तीचे किंवा शैलीचे उपहासात्मक आणि विनोदी शैलीचे अनुकरण असते. ज्यामध्ये मूळ कलाकृतीतील महत्त्वाचे पैलू किंवा त्रुटी विनोदी पद्धतीने अधोरेखित केल्या जातात.

मराठी साहित्यात प्रामुख्याने आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे, दत्त बांदेकर, पु. ल. देशपांडे, बंडा जोशी, प्रा.लक्ष्मणराव देशपांडे, दादू इंद्रीकर, वसंत सबनीस या लेखकांनी विडंबनपर लेखन कविता, कथा, वगनाट्य या साहित्य प्रकारातून लेखन केले आहे. मराठी साहित्यात विडंबनाची समृद्ध परंपरा निर्माण केली आहे.

विडंबन हे साहित्यात केव्हा जन्म घेते, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या जगण्या वागण्यात तोच- तो पणा येतो. अशावेळी साहित्यकृती अथवा व्यक्ती थट्टेचा, चेष्टेचा विषय ठरते त्यातूनच विडंबन साहित्याचा जन्म होतो. विडंबन करताना समाजातील प्रथीत यश संपादन केलेल्या व्यक्तीच्या कृतीची नक्कल किंवा साहित्यकृतीची नक्कल केली जाते.

विडंबनकार मूळ साहित्यकृतीतील आशय कायम ठेवून त्यात विनोद निर्माण होईल अशा प्रकारची वाक्यरचना करून निखळ शुद्ध विनोद निर्मिती करत असतो.

विडंबन म्हणजे काय? “विडंबन हे एक सर्जनशील लेखन आहे, ज्यात एखाद्या मूळ साहित्यकृतीचे, व्यक्तीचे किंवा भाषेचे किंवा शैलीचे उपहासात्मक आणि विनोदी अनुकरण केले जाते”. प्रेक्षकांना हसवणे हा प्रमुख उद्देश असतो.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

आचार्य प्र. के. अत्रे

यांनी 1925 मध्ये “झेंडूची फुले” नावाचा विडंबन काव्यसंग्रह प्रकाशित केला. त्यातून त्यांनी रविकिरण मंडळातील कवींच्या कवितांवर विडंबनपर काव्यरचना केली आहे. त्यात प्रामुख्याने मराठी साहित्यात गझल रुजविणारे कवी माधव ज्युलियन यांच्या अरबी, फार्शी भाषेतील शब्दांच्या केलेल्या अतिरेकीपणावर विडंबन केले आहे. रविकिरण मंडळातील कवी स्वतःच साहित्य निर्मिती करायचे व तेच टीकाकाराची भूमिका पार पाडायचे यावर प्र. के. अत्रे यांनी विडंबन केले आहे. म्हणजे रवीकरण

मंडळाच्या मक्तेदारीला त्यांनी एक प्रकारे विडंबन काव्यद्वारे टीका केली आहे.

झेंडूची फुले संग्रहातून समाजातील दोषांवर व एकसुरीपणावर आघात केला आहे. या कवितांमधून विनोद निर्माण होत असला, तरी हसत हसत समाजातील दोषांवर, मक्तेदारीवर, एकसुरीपणावर आघात केला आहे. 'झेंडूची फुलेची' या विडंबन काव्याने मराठीत नव्याने विडंबन पर कविता लिखाण करणाऱ्या नवोदित कवींना प्रोत्साहन मिळाले.

कवी केशवसुत यांच्या "तुतारी" या कवितेचे विडंबन केले. ते पुढील प्रमाणे

“द्या मज आणून एक सुपारी
फोडीन मी ती स्व अडकित्याने”

प्रसिद्ध साहित्यकृतीचे किंवा लेखकाच्या साहित्याची विडंबन केल्याने लोक त्यावर साधक- बाधक चर्चा करतात.

पु . ल. देशपांडे यांनी मध्यमवर्गीय लोकांच्या वागण्या, बोलण्यातील विसंगती आपल्या विडंबनपर साहित्यातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. “किडलेली माणसे, बटाट्याची चाळ, म्हैस” या कथांमधून मानवी प्रवृत्ती व अपप्रवृत्तींवर त्यांनी आघात केला आहे.

दादू इंदोरीकर यांनी “गाढवाचे लग्न” या वगनाट्यातून समाजातील विवाह पद्धतीवर व लग्नातील थाटमाट, माना-पमान नाट्य यावर भाष्य केले आहे.

“सिंद्राच्या बाजारा” या विडंबनात्मक एकांकिकेमध्ये लेखक पद्माकर दराडे यांनी मध्यमवर्गीय नवशिक्षित तरुणी व खेडवळ भाजीपाला, फळे व अंडी विक्री करणाऱ्या आजी यांच्यातील खटके-बाज संवाद मांडला आहे. त्यातून ग्रामीण बोली, बोली भाषेतील शब्दप्रयोग त्यांनी सदर एकांकिकेत केला.

प्रा. लक्ष्मणराव देशपांडे यांचे ‘वन्हाड निघालय लंडनला’ या एकपात्री विडंबनातून खेडवळ वन्हाडी ज्यांनी तालुक्याचे ठिकाण पाहिले नाही. त्यांना आपल्या गावातील मुलाचे लग्न विदेशात म्हणजे लंडन शहरात जाणार आहे. यात लग्ना अगोदरची तयारी ,परदेशात जायचे म्हटल्यावर साहेबा सारखे कपडे खरेदी व आपली परंपरा यांचा मेळ घालताना झालेली फजिती याचे विडंबनपर चित्रण केले आहे.

“हंडाभर चांदण्या” या दत्ता पाटील यांच्या एकांकिकेमध्ये गाव गावातील लोकांच्या समस्या गोंधळ गीताच्या आधारे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुविधांपासून वंचित असलेला गाव व तहसीलदार यांच्यातील संवाद विडंबनाद्वारे मांडला आहे. गोंधळ गीताद्वारे आपली हकीकत शासनाला मांडून जागे करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

“इच्छा माझी पुरी करा” वसंत सबनीस लिखित विडंबनपर वगनाट्यात दादा कोंडके यांनी भूमिका साकार केली आहे. आपल्या मूर्ख वागण्यामुळे हवालदाराचा जमादारापर्यंतचा प्रवास प्रसंगनिष्ठ विनोदाच्या अंगाने मांडला आहे.

दत्तू बांदेकर यांनी वर्तमानपत्रातून विडंबनात्मक लेखन केले. बंडा जोशी यांनी आकाशवाणीवरून विडंबनात्मक नाटिकांचे व एकपात्रीचे सादरीकरण केले आहे. तसेच व्यंगचित्रकार देखील आपल्या व्यंगचित्रातून विडंबन करत असल्याचे पहावयास मिळते. त्यात प्रामुख्याने बाळासाहेब ठाकरे, आर. के. लक्ष्मण, विवेक म्हेत्रे, ज्ञानेश बेलेकर, ज्ञानेश सोनार, शि .द. फडणीस, प्रभाकर झळके, व्यंगचित्रकार मुलानी, गिरीश पाटील, रेषालेखक वसंत सरकटे आदी.

निष्कर्ष:-

आज धकाधकीच्या जीवनात माणूस जीवन जगताना त्रस्त झाला आहे. माणूस माणसासोबत मोकळेपणाने बोलत नाही. त्याच्या जगण्या वागण्यात कोरडेपणा आला आहे. माणूस आभासी जगात वावरतो. त्याला सत्य, खऱ्या गोष्टी पटत नाही. खोटी खुशामत, स्तुती आवडते. अशा माणसाच्या जीवनाला माधुर्य अणण्याचे काम विनोद करतो. साहित्य, कला रेषांच्या मार्फत समाजातील अप-प्रवृत्तींवर हसत- हसत प्रहार करत माणसात जाणीव जागृती निर्माण करण्याचे काम विडंबनपर साहित्य करत आहे.

संदर्भ:-

- १) अत्रे प्र.के. - झेंडूची फुले प्रस्तावना
- २) पु. ल. देशपांडे - किडलेली माणसे
- ३) दत्ता पाटील - हंडाभर चांदण्या
- ४) दादू इंदुरीकर - गाढवाचं लग्न
- ५) इयत्ता नववी - कुमारभारती

